

FILOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARINING GAPIRISH MALAKASINI MUAMMOLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

Nishanova Viloyat Narjigitovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, tayanch doktoranti

Annotatsiya

Mazkur tezisdan nemis tili o'qitish jarayonida gapirish malakasini shakllantirish va rivojlantirishning psixolingvistik hamda metodik asoslari tahlil qilinadi. Gapirish kompetensiyasi shaxsning ichki nutqini tashqi ifodaga aylantirish, fikrni izchil shakllantirish va uni shu fikrni qabul qiluvchiga samarali yetkazish jarayonini qamrab oluvchi murakkab kognitiv faoliyat sifatida izohlanadi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются психолингвистические и методические основы формирования навыков говорения на немецком языке. Говорение анализируется как сложный когнитивно процесс, направленный на преобразование внутренней речи во внешнюю и эффективную передачу мысли адресату.

Abstract

This paper analyzes the psycholinguistic and methodological foundations of developing speaking competence in German as a foreign language. Speaking is interpreted as a complex cognitive-motor process that involves transforming inner speech into external communication and delivering ideas effectively to the interlocutor.

Kalit so'zlar: gapirish ko'nikmasi, psixolingvistika, muammoli o'qish, kommunikativ kompetensiya, Sprechkompetenz.

Asosiy qism: Zamonaviy chet tillarni o'qitish metodikasida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish masalasi markaziy o'rinda turadi. Gapirish shaxsning kommunikativ kompetensiyasini namoyon etuvchi faoliyat bo'lib, uning shakllanishi murakkab psixolingvistik, metodik va ijtimoiy jarayonlarning uyg'unlashuvini talab etadi. Psixolingvistik nuqtayi nazardan qaraganda, gapirish ko'nikmasi shaxsning ichki nutqini tashqi nutqqa aylantirish, fikrni izchil shakllantirish va uni adresatga yetkazish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu jarayon tafakkur, eshitish va nutq motorikasi kabi psixik mexanizmlar uyg'unligida kechadi (Леонтьев, 1969).

Nazariy asoslar: Gapirish ko'nikmasining o'rganilishi o'zbek, rus va nemis tilshunosligida keng yoritilgan. O'zbek metodistlaridan Shodiev (2019) fikricha, chet tili darslarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishda muammoli yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashini faollashtiradi. Rus olimasi Zimnyaya (1985) esa nutqiy faoliyatni murakkab psixolingvistik mexanizm sifatida izohlaydi. Uning fikricha, gapirish tafakkur,

motivatsiya va kommunikativ ehtiyoj o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi. Nemis olimi Hellmut Geissner (2002) esa “Sprechwissenschaft und Sprecherziehung” asarida gapirishni insonning ijtimoiy va intellektual rivojlanish darajasi bilan bog'laydi.

Gapirish kompetensiyasining muhim jihatlaridan biri uning integrativ xususiyatidir. Schmölzer-Eibinger (2013) ta'kidlaganidek, gapirish boshqa nutq turlari – tinglash, o'qish va yozish bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Bu integratsiya til o'rganish jarayonida real muloqot vaziyatlarini yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, De Florio-Hansen (2011) tomonidan ilgari surilgan interaktiv kompetensiya nazariyasi gapirishni o'qitishda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotni teng darajada tashkil etish zarurligini asoslaydi.

Amaliy jihatlar

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gapirish ko'nikmasi tabiiy ravishda shakllanmaydi, balki uni maqsadli va muammoli topshiriqlar asosida rivojlantirish talab etiladi. Sandra Hutterli (2017) tomonidan Shveysariya maktab tizimida o'tkazilgan tajribalarda muammoli vaziyatlarga asoslangan muloqot topshiriqlari talabalar nutqiy faolligini oshirgan. Bunday yondashuv o'quvchilarni real kommunikativ kontekstga jalb qiladi. Henriksson (2020) esa muammoli o'qish orqali og'zaki nutqni rivojlantirishni taklif etadi, chunki matn asosida muammo yechimini izlash talabani og'zaki fikr bildirishga undaydi va shu orqali gapirishdagi qo'rquvni (Sprachangst) kamaytiradi.

O'zbek til o'qitish amaliyotida ham muammoli topshiriqlar tizimidan foydalanish o'z samarasini bermoqda. Masalan, G'ulomova (2021) til o'rganish jarayonida kontekstual o'qish va muammoli savollar yordamida talabalarni erkin fikrlashga undash mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, raqamli vositalar (ChatClass, Padlet, Kahoot) asosida virtual muloqot muhiti yaratish gapirishni rag'batlantiruvchi omil sifatida qaralmoqda (Marques-Schäfer & Rozenfeld, 2020).

Xulosa

Gapirish ko'nikmasi — bu lingvistik bilim, psixologik tayyorgarlik va ijtimoiy muloqot tajribasining uyg'unlashgan natijasidir. Uni rivojlantirishda muammoli o'qish metodini qo'llash talabalar tafakkurini faollashtiradi, mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi va Sprachangstni kamaytiradi. Shu sababli, nemis tilini o'qitishda interaktiv, muammoli va ijodiy topshiriqlarga asoslangan yondashuv eng samarali metodlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- De Florio-Hansen, I. (2011). Interkulturelle Kompetenz und Lernstrategien im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr Verlag.
- Geissner, H. (2002). Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Stuttgart: Kohlhammer.

- G‘ulomova, M. (2021). Chet tilini o‘qitishda muammoli o‘qish metodining o‘rni. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- Henriksson, L. (2020). Sprachangst und kommunikative Methoden im DaF-Unterricht. München: Goethe-Institut Verlag.
- Hutterli, S. (2017). Kommunikative Aufgaben im Sprachunterricht: Eine empirische Untersuchung. Bern: Peter Lang.
- Shodiev, A. (2019). Chet tillarini o‘qitishda muammoli yondashuvning samaradorligi. Samarqand: SamDU nashriyoti.
- Schmölzer-Eibinger, S. (2013). Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit. Graz: Karl-Franzens-Universität.
- Zimnyaya, I. A. (1985). Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam. Moskva: Prosveshcheniye.
- Леонтьев, А. А. (1969). Язык, речь, речевая деятельность. Москва: Наука.